

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

ACÁCIO GIL BORSOI E SUA PRODUÇÃO ARQUITETÔNICA MODERNA EM TERESINA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ .1972**AFONSO, Alcilia**

Doutora em projetos arquitetônicos pela ETSAB/UPC
Professora adjunta do curso de arquitetura e urbanismo da UFCG.
E-mail: kakiafonso@hotmail.com

RESUMO

O artigo trata sobre a atuação do mestre carioca Acácio Gil Borsoi em Teresina, capital do estado do Piauí, tomando como estudo de caso, a obra projetada e construída na cidade e que adotou a modernidade como linguagem arquitetônica: o edifício do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (1972). Borsoi sediado em Recife, no início dos anos 50, atuou como profissional liberal e como professor de projetos arquitetônicos durante vinte e oito anos, do curso de arquitetura e urbanismo, vinculado à antiga Escola de Belas Artes de Pernambuco (Recife), e posteriormente, incorporado ao Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco/ UFPE. Suas conexões profissionais em várias cidades brasileiras, levaram seus princípios projetuais que produziram obras significativas e que fazem parte do acervo moderno no cenário nacional. Sua experiência acadêmica na chamada Escola do Recife, repercutiu na formação de alunos/discípulos, além da produção de exemplares, que proporcionaram concretizar os critérios projetuais do arquiteto.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura moderna; projetos arquitetônicos; patrimônio moderno

ACÁCIO GIL BORSOI AND HIS MODERN ARCHITECTURAL PRODUCTION IN TERESINA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA .1972.

ABSTRACT

The article deals with the performance of the carioca master Acácio Gil Borsoi in Teresina, capital of the state of Piauí, taking as a case study, two works designed and built in the city and which adopted modernity as an architectural language: the buildings of the Court of Justice of the State of Piauí (1972). Borsoi based in Recife, in the early 1950s, worked as a liberal professional and as a professor of architectural projects for twenty-eight years, in the architecture and urbanism course, linked to the former School of Fine Arts of Pernambuco (Recife), and later, incorporated into the Arts and Communication Center of the Federal University of Pernambuco/UFPE. His professional connections in several Brazilian cities, led to his design principles that produced significant works that are part of the modern collection on the national scene. His academic experience at the so-called Escola do Recife, had repercussions on the training of students/disciples, in addition to the production of examples, which enabled the architect's design criteria to be implemented.

KEYWORDS: *modern architecture; architectural projects; modern heritage*

INTRODUÇÃO

O artigo trata sobre a atuação do mestre carioca Acácio Gil Borsoi em Teresina, capital do estado do Piauí, tomando como estudo de caso, a obra projetada e construída na cidade e que adotou a modernidade como linguagem arquitetônica: o edifício da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (1972).

Figura 1: Edifício sede do Tribunal de Justiça do Piauí.

Fonte: <http://acaciogilborsoi.com.br/projetos/anos-70/forum-teresina/>

Borsoi sediado em Recife, no início dos anos 50, atuou como profissional liberal e como professor de projetos arquitetônicos durante vinte e oito anos, do curso de arquitetura e urbanismo, vinculado à antiga Escola de Belas Artes de Pernambuco/EBAP (Recife), e posteriormente, incorporado ao Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco/ UFPE.

Suas conexões profissionais em várias cidades brasileiras, levaram seus princípios projetuais que produziram obras significativas e que fazem parte do acervo moderno no cenário nacional. Sua experiência acadêmica na chamada Escola do Recife, repercutiu na formação de alunos/discípulos, além da produção de exemplares, que proporcionaram concretizar os critérios projetuais do arquiteto.

Figura 2: Esquema da metodologia de pesquisa utilizado.

Fonte: Redesenho de Ivanilson Pereira.2019.

O aporte teórico sobre o arquiteto e sua produção em Teresina, empregou como referências bibliográficas as pesquisas desenvolvidas por Afonso (2006) e as diversas publicações produzidas por pesquisadores, que resultaram em artigos presentes em Afonso (2010, 2014 e 2020), Negreiros e Marques (2017).

Negreiros e Marques (2017), ex-alunos e pesquisadores do grupo de pesquisa Modernidade Arquitetônica/UFPI realizaram estudos sobre o arquiteto e produziram um livro sobre Acácio Gil Borsoi e sua produção arquitetônica moderna em Teresina.

O livro trata-se do registro, por meio da documentação textual, imagética e projetual, da obra de Borsoi e traz fragmentos da vida, da formação acadêmica e da atuação profissional deste mestre, com ênfase na sua produção arquitetônica na cidade de Teresina, onde deixou um legado de vulto inquestionável, marcado por obras arquitetônicas, intervenções patrimoniais e conjuntos urbanísticos, conforme coloca Negreiros e Marques (2017, p. 5).

ANÁLISE DAS DIMENSÕES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ (1972)

Conforme foi citado anteriormente, a metodologia de análise dessa obra, que possui importância nas conexões realizadas por Borsoi em terras piauienses, se apoia na observação das dimensões arquitetônicas (Afonso,2019), que dialogam entre si, e formam o arcabouço projetual e construtivo do objeto em pauta.

Analisando as questões históricas da obra produzida por Acacio Gil Borsoi em Teresina, torna-se necessário introduzir algumas informações básicas sobre a formação profissional desse arquiteto, que se tornou um dos grandes nomes da arquitetura recifense, mesmo sendo carioca.

Figura 3: Acácio Gil Borsoi com sua esposa, a arquiteta Janete Costa.

Fonte: Fotografia da autora.2004

Acácio Gil Borsoi (figura 3) nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1924, no bairro do Engenho Velho, sendo o caçula de uma família de três irmãos. Desde a adolescência, trabalhou com o pai, Antônio Borsoi, que foi designer de móveis e autor de projetos de reforma e interiores, como a "Confeitaria Colombo", o "Palácio da Guanabara", o "Cinema Iris", que despertou no adolescente, o interesse pelo ofício de projetar, experimentar e detalhar em madeira: "fazer, fazendo, associado ao conhecimento foi apurando o domínio sobre a obra e a construção, a aplicação de novos materiais e sistemas construtivos tão presentes na obra do arquiteto". (BORSOI E WOLF, 1999, Nº 84, p. 36).

Hesitou em estudar arquitetura ou aviação, mas decidiu pela arquitetura, formando-se em 1949 pela Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro/ENBA. Seus professores possuíam uma linha mais tradicionalista, apesar da Escola ter passado por uma tentativa de modernização em 1931, quando Lúcio Costa esteve como diretor. Borsoi disse sobre essa época: "Foi um momento conturbado, porque Le Corbusier foi mal compreendido e o

racionalismo era uma manifestação muito presente, que propunha uma oposição ao academicismo, aos professores acadêmicos” (BORSOI, 2005, s/p).

Entre os professores que Borsoi citou em o depoimento prestado à autora em entrevista concedida em fevereiro de 2005, estão Arquimedes Memória, Paulo Pires e Lucas Mayerhofer. Lucas Mayerhofer foi o professor com o qual, Borsoi mais se identificava, sendo seu professor de Arquitetura Analítica, e com ele teve oportunidade de desenvolver projetos juntos.

Mas o que se observa é que apesar de haver uma discussão entre os alunos sobre o racionalismo, da obra corbusieriana, buscando conhecer os livros, as revistas que mostravam essa produção, o ensino manteve a tradição acadêmica em seus programas de curso, devido à manutenção dos professores com suas antigas ideias.

Mencionou por meio de depoimento que seu grupo de amigos do curso teve acesso às revistas americanas, francesas e inglesas, conhecendo a produção de arquitetos como Neutra, Breuer, Le Corbusier, Aalto, F.L. Wright. No plano nacional, ele destaca a importância de arquitetos como Lúcio Costa, considerado um intelectual; Oscar Niemeyer, como um "intuitivo" e Reidy, com sua importante contribuição para a arquitetura nacional.

Antes de se formar, manteve escritório em parceria com os colegas Almir Gadelha e Artur Coelho, tendo trabalhado como como desenhista dos arquitetos Alcides da Rocha Miranda e Reidy durante o desenvolvimento do projeto do Teatro Salvador, na Bahia. Este contato com Reidy foi muito importante para sua formação profissional, observando em seus projetos futuros a influência dele, como por exemplo, no anteprojeto desenvolvido para o Museu de Arte Moderna do Recife, em 1955.

Após sua graduação em 1949, trabalhou por dois anos no Serviço do Patrimônio Histórico Nacional / SPHAN, tendo como superiores Rodrigo de Melo Franco e Lúcio Costa, experiência que lhe permitiu receber de forma direta a influência do pensamento de Costa em temas como a preservação cultural e produção de uma arquitetura brasileira moderna, que Borsoi anos depois, aplicou na sua prática projetual, realizando a união conceitual por meio da adoção de uma linha racional voltada para o regional.

No final de 1951, após dois anos que se formara, e estava realizando alguns projetos pequenos na cidade do Rio de Janeiro, resolveu aceitar o convite de seu ex-professor Lucas Mayerhofer para ir trabalhar como professor na cidade de Recife, na disciplina de Pequenas Composições do curso de Arquitetura da Escola de Belas Artes. Mayerhofer havia participado de uma banca de seleção para professor em Recife e indicou Borsoi como um nome para assumir o curso que necessitava de outro profissional, para atuar junto com o professor Mario Russo, que era então, o único arquiteto responsável pela docência de projetos na escola.

A partir de então, iniciou sua carreira acadêmica e ao mesmo tempo, como profissional liberal, tendo produzido obras não apenas em Recife, mas em várias cidades do nordeste brasileiro, tais como João Pessoa, Teresina, São Luís, Fortaleza, entre outras.

Com sua base familiar e profissional em Recife, a partir da década de 50, também produziu importantes obras modernas em Teresina, tais como o Tribunal de Justiça do Piauí, a sede da Assembleia Legislativa, e obras de intervenção em edifícios históricos, desenvolvidas juntamente com sua esposa e arquiteta Janete Costa: reformas na sede da Prefeitura de Teresina, no Palácio do Karnak e no Teatro 4 de Setembro. Todos estes edifícios são neoclássicos, e sofreram intervenções realizadas sem descaracterizar a volumetria dos mesmos.

Sua produção arquitetônica sempre foi reconhecida por todos, devido à qualidade projetual e construtiva da mesma, onde critérios projetuais modernos foram adotados, como plantas livres, moduladas, uma atenção especial à estrutura, utilizando-se da “verdade” dos materiais, dos sistemas construtivos, da relação com os condicionantes geográficos e tecnológicos de cada lugar no qual ele atuava.

As soluções bioclimáticas para as edificações que projetou no Nordeste, despertam interesse até os dias atuais, como é o caso, por exemplo, da sede do TJ/ PI.

Quanto à dimensão espacial externa, o edifício sede do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/ PI) localiza-se na Praça Desembargador Edgar Nogueira, bairro Cabral, zona centro-norte de Teresina (figura 4).

Figura 4: Localização do edifício na malha urbana de Teresina. PI

Fonte: Montagem de Rômulo Marques.2016.

Borsoi em texto explicativo sobre a obra explica que:

O edifício foi concebido como um marco inscrito no tecido geográfico, paisagístico e cultural da região. Nele, os artifícios arquitetônicos do rigor geométrico da composição, traçados reguladores, proporção, ritmo, escala e sentido monumental reagem, dialeticamente, com a natureza livre e informal à sua volta. (BORSOI, 2006, p.31)

Figura 5: Implantação do TJ/ PI ao lado do Centro de Convenções de Teresina.

Fonte: <http://acaciogilborsoi.com.br/projetos/anos-70/forum-teresina/>

O lugar no qual foi implantado o edifício dialoga com os edifícios do Centro de Convenções de Teresina (figura 5), projeto do arquiteto Raimundo Dias, e com a sede da Assembleia legislativa do Piauí (Figura 5), construída nos anos 80, e também de autoria de Borsoi. A área tornou-se nos dias atuais, um centro cívico, por abrigar outras edificações de tipologia institucional no seu entorno, principalmente, edificações de uso jurídico, como a sede da ordem dos advogados do Piauí/ OAB.PI, por exemplo.

Observa-se que o terreno plano facilitou a implantação da obra, que empregou uma malha ordenadora para a criação da planta baixa, que possui formato quadrado e composta pela disposição regular dos pilares delgados internos, com modulação de 6m x 6m. A solução da planta gerou todo o projeto, que possui uma grande área avarandada arrematada por brises em concreto armado aparentes, que atuam na proteção climática dos espaços interiores (figura 6).

A obra se caracteriza por uma transparência espacial, na qual os espaços externos e internos interagem entre si, através dos grandes vãos vazados, que além de permitirem a integração espacial, possibilitam a ventilação constante do ar, tornando o edifício, um exemplar de arquitetura bioclimática na cidade, que é possuidora de altas temperaturas. (AFONSO, 2013, s/p)

Figura 6: Planta baixa esquemática do TJ.PI

Fonte: <http://acaciogilborsoi.com.br/projetos/anos-70/forum-teresina/>

O filho do arquiteto e professor Marco Antônio Borsoi colocou sobre a solução dos pórticos vazados:

Seu grande pórtico vazado, que funciona como um alpendre, um lugar de encontro, de circulação e de acesso aos ambientes protegidos de sol e da chuva; suas longas lâminas verticais, dão transparência, variação de sombra, relevo e informalidade canalizando o vento. Sua fina cobertura plana, coroamento solto no ar, fazem deste edifício sem porta nem entrada, uma imensa árvore construída pelo homem." (BORSOI, MARCO ANTONIO, 2006, p.31).

Sem dúvida, as soluções adotadas para a melhoria climática do edifício construído em Teresina, cidade conhecida por suas altas temperaturas nos meses de setembro a dezembro, são aquelas que mais despertam atenção no projeto.

A planta livre e modulada, com o uso das varandas arrematadas por brise-soleils em concreto armado aparente, distribuídos de forma adequada para a captação dos ventos e da iluminação, além de desempenharem um papel fundamental no conforto climático, resultaram num elemento marcante na composição arquitetônica.

Figura 7: Detalhes dos brises em concreto armado e varandas

Fonte: Fotografias da autora.2014.

Outro elemento marcante no espaço do TJ/ PI é a escada helicoidal escultural com estrutura metálica (figura 8), que realiza a integração entre os quatro pavimentos existentes, e marca o espaço interno da edificação com sua leveza e plasticidade, permitindo uma transparência visual entre os diversos níveis da obra.

Figura 8: Detalhe da escada helicoidal

Fonte: Fotografia da autora.2014.

Quanto à dimensão funcional, durante todos esses anos, a edificação sempre foi utilizada como sede do Tribunal de Justiça do Piauí. Mas, pode-se observar que tem sofrido alterações em seu espaço interno, procurando adaptar novas funções administrativas e judiciais às plantas em cada pavimento.

O que é compreensível, pois o uso e suas atualizações programáticas, novos equipamentos, novos cargos e funções, pedem tais ajustes, que necessitam, entretanto, sensibilidade dos profissionais envolvidos para não descaracterizar a autenticidade construtiva da obra.

Afonso (2013, s/p) colocou que “ em dezembro de 2001 foi construído um anexo ao edifício, que adotou linhas que dialogam com o edifício principal, utilizando o sistema de pré-fabricados, havendo sido construído em apenas cinco meses”. Pode-se afirmar que “a integração entre os dois volumes foi realizada de forma harmoniosa, através de passarelas entre os pavimentos do segundo e terceiro nível, procurando levar em consideração os elementos composicionais do volume principal. ” (AFONSO, 2013, s/p).

No que diz respeito à dimensão formal, pode-se observar que a linguagem plástica adotada na obra do TJ /PI foi o brutalismo, que alguns autores classificam em dois momentos: o primeiro "brutalismo" e o "novo brutalismo".

Segundo Zein (2006, s/p), o primeiro brutalismo “foi adotado por primeira vez, em 1947, pelo mestre franco suíço, Le Corbusier, na obra da Unidade habitacional de Marselha na França, que adotou a linguagem em demais produções até os anos 60, por meio de um conjunto característico de pequenos e macro detalhes”

Fuão (2000, s/p) colocou que “o segundo momento brutalista, denominado por "novo brutalismo", surgiu na Inglaterra, nos anos 50, com a produção da família Smithson para um concurso de uma escola em Hunstanton-Norfolk, na qual foi empregada a solução pela "honest manifestação de estrutura de materiais”.

As características formais brutalistas estão presentes na edificação, que adotou a verdade arquitetônica das soluções construtivas, dos materiais empregados e das instalações aparentes, sendo marcante o acabamento rústico do concreto aparente no jogo de brises verticais e horizontais (Figura 9)

Figura 9: Detalhe do brise em concreto aparente

Fonte: Fotografia da autora.2014.

Quanto à dimensão tectônica, Afonso (2013) colocou que “ *arquitetura e estrutura foram projetados dialogando constantemente tanto que a planta livre e modulada foi gerada partindo de uma estrutura independente em concreto aparente, que permite uma flexibilidade no layout dos espaços internos*” e complementa sobre a relação entre a solução arquitetônica com a estrutura:

A estrutura sistemática, modulada, que adotou o uso do concreto aparente em pilares e vigas é um dos traços marcantes desta edificação, que explorou o uso de materiais como o tijolo, a pedra, a madeira, em seus estados naturais, caracterizando a adoção do estilo brutalista em seu partido arquitetônico (AFONSO, 2013, p.).

Sobre a materialidade da obra, “*os principais materiais empregados foram os existentes no local, como o concreto, o tijolo, a pedra e a madeira, em seus aspectos naturais e linguagem rude*” (BORSOI, Marco Antônio; 2006, p.31)

Os elementos de concreto aparente mostram o sentido do corte e encaixe das madeiras das formas; as paredes divisórias têm os marcos das portas feitos em tijolos especiais; as janelas das salas foram padronizadas em um único tipo livremente dispostos, e pré-moldados de concreto. Os pisos são de seixos rolados encontrados na região e os bancos das salas de júri em madeira lavrada. (BORSOI, Marco Antônio; 2006, p.31)

DISCUSSÃO: E QUANTO À CONSERVAÇÃO DA OBRA?

Apesar de todos os atributos arquitetônicos e construtivos da obra, em 2015, o TJ/PI pretendia construir um anexo ao edifício sem considerar que aquela edificação possuía um grande valor arquitetônico e patrimonial para a historiografia brasileira. A equipe técnica da instituição produziu uma proposta que não dialogava com o patrimônio edificado moderno pré-existente, mas que os órgãos municipais, onde tramitou o projeto, aprovaram sem considerar o valor cultural do edifício principal.

No ano de 2015, o TJ-PI, através de processo administrativo, submeteu o projeto do novo anexo para consulta prévia na Superintendência de Desenvolvimento Urbano Norte, a qual, mediante pressões do CAU-PI, encaminhou-o para o Conselho de Desenvolvimento Urbano de Teresina. Consta registrado na ata da 12ª Reunião Ordinária deste Conselho, realizada em 18 de dezembro de 2015, o parecer de “vistas do processo”. Já na ata da 2ª Reunião Ordinária do ano de 2016, ocorrida em 26 de fevereiro, o CDU manifestou-se favorável ao empreendimento, recomendando-se apenas a observância a algumas leis municipais, porém não incidentes na questão preservacionista. (AFONSO et al.2017, p.117)

Figura 10: Projeto errôneo de intervenção com proposta de anexo ao edifício do TJ/ PI.

Fonte: Modelagem de Rômulo Marques.2014.

Observa-se que ao ser proposto tal anexo, “*de forma a obstruir por completo a percepção visual de uma das fachadas, a voltada para a rua Gov. Tibério Nunes (fachada oeste), comprometeu-se a harmonia da obra, em decorrência, sobretudo, do desprezo às transparências espaciais criadas pelo autor, como colocaram Afonso et al (2017, p.119), “comprometendo-se ainda as soluções bioclimáticas empregadas, além de impossibilitar a contemplação deste monumento por gerações presentes e futuras”.*

Afonso et al (2017) demonstrando imensa preocupação com a proposta que iria descaracterizar a obra escreveram em texto publicado dois anos após o ocorrido:

A última justificativa apresentada foi a mais preocupante de todas, visto que se evidenciou o completo desconhecimento por parte do corpo técnico do Tribunal, das metodologias de intervenção em pré-existências ambientais. Sinalizou-se que o projeto foi concebido com a intenção de possuir características arquitetônicas distintas, tais como o material especificado (metal e vidro). Alegou-se que, “arquiteticamente”, entendeu-se não ser viável a utilização na fachada dos mesmos materiais do prédio sede, visto que “não se deve confundir o ‘leitor’ da década de construção e da sua autoria”. (AFONSO et al, 2017, p. 120)

A autora desse artigo, foi processada pelo TJ/ PI por dar início a um movimento de ativismo patrimonial que ia contra a execução de tal projeto, e descaracterizava essa obra prima da arquitetura brutalista realizada por Borsóí. Mas, mesmo assim, não desistiu da luta em prol da preservação da obra moderna e ao organizar na cidade o 6º seminário do DOCOMOMO Norte/Nordeste (Documentação e conservação do movimento moderno) realizou um movimento em prol do embargo da obra que havia sido iniciada, sem considerar os aspectos patrimoniais da mesma.

No dia 29 de fevereiro de 2016, o DOCOMOMO Norte/Nordeste criou uma petição online no site Avaaz.org, intitulada “*Proteção do edifício do Tribunal de Justiça do Piauí*”, que contou com mais de 400 assinaturas de pessoas de diversas localidades do país. Sob grande apoio de estudiosos da área, como a Prof.^a Dr.^a Alcília Afonso, coordenadora geral do 6º DOCOMOMO Norte/Nordeste; da Prof. Dr.^a Ruth Verde Zein, autoridade internacional na área de brutalismo; do Prof. Dr. Fernando Diniz, coordenador geral do DOCOMOMO Brasil e conselheiro federal do CAU-BR; do Prof. Dr. Leonardo Castriota, presidente do ICOMOS Brasil; de estudantes do curso de arquitetura da Universidade Federal do Piauí, Instituto Camilo Filho e Centro Universitário Uninovafapi e sociedade em geral, o CAU-PI, também motivado pela denúncia realizada pelos herdeiros, em ação conjunta ao Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 24ª e 30ª Promotorias de Justiça de Teresina/PI, propuseram, no dia 11 de março de 2016, uma Ação Civil Pública com pedido de liminar inaudita altera pars.(AFONSO et al., 2017, p. 123)

Após o processo judicial que a autora desse artigo sofreu, mas sem desistir de demonstrar às autoridades e à sociedade civil, o erro que seria cometido, caso a obra do anexo fora realizada, a arquiteta e pesquisadora com apoio do CAU PI/Conselho de arquitetos e urbanistas do Piauí, do Ministério Público Estadual, finalmente, conseguiram embargar a obra, sendo decidido que:

Em audiência realizada aos 05 dias do mês de junho de 2016, com representantes das partes envolvidas, o Tribunal de Justiça informou que desistiu da construção do anexo em questão. No despacho do processo, ficou estabelecido um prazo máximo de 30 (trinta) dias para que a Fundação Cultural Monsenhor Chaves apresente um cronograma de conclusão do pedido de abertura do processo administrativo de tombamento, e que o IPHAN dê continuidade ao processo já instaurado na superintendência do Piauí. (AFONSO et al.2017, p.125)

Após o embargo da obra, e com negociações realizadas através de diálogos com uma nova gestão administrativa do TJ /PI, o CAU PI, através de consulta ao arquiteto Rômulo Marques, propôs uma nova implantação para o anexo, colocando-o numa área próxima à sede, conforme pode ser constatado na figura 11, preservando integralmente a obra que é uma das referências da modernidade nordestina e brasileira.

Figura 11: Maquete eletrônica que explica a locação acertada para o novo anexo

Fonte: Modelagem de Rômulo Marques.2014.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa obra exemplifica a produção do arquiteto Acácio Gil Borsoi no nordeste brasileiro, constatando a permanência de critérios projetuais adquiridos na sua formação carioca e na sua prática profissional e acadêmica em Recife, onde ele aprendeu a lidar com os problemas projetuais e construtivos regionais, tais como, o clima quente- úmido, com altos contrastes entre temperaturas altas da estação seca, e as fortes chuvas torrenciais da estação chuvosa; a escassez de materiais industrializados, forçando de certa maneira, aos profissionais utilizarem materiais mais rústicos e locais, como os empregados nessa obra: madeira, pedras, e o concreto aparente; além, da falta de mão-de- obra especializada em determinados sistemas construtivos mais requintados.

Mas sem dúvida, a questão climática sempre foi um dos pontos cruciais da arquitetura nordestina e os mestres da Escola do Recife (AFONSO, 2006) já procuravam soluções para as coberturas das edificações modernas, a exemplo do que realizou Delfim Amorim, com a adoção de lajes inclinadas e grandes beirais; ou mesmo, Heitor Maia Neto, ao empregar o teto com duas lajes, criando colchões de ar entre as mesmas. No livro *Arquiteturas do sol, Resgate da modernidade no nordeste brasileiro* (AFONSO, 2020) - o tema foi tratado colocando discussões fundamentais às soluções adotadas em obras produzidas em Teresina/PI, Recife/PE e Campina Grande/PB.

Armando Holanda em seu clássico livro "Roteiro para construir no Nordeste" (HOLANDA, 1976) apontava para pontos que deviam ser adotados pelos arquitetos na região para projetar corretamente as edificações sujeitas às intempéries climáticas, propondo entre outras soluções, as paredes vazadas, os grandes beirais, a adoção de massas vegetais.

Na obra do TJ/PI, Borsoi projetou uma edificação para uma cidade conhecida por suas altas temperaturas que ocorrem no segundo semestre do ano, chegando aos 40 graus, e com pouca ventilação, pois a mesma está localizada na zona meio norte do estado, na mata dos cocais, distando trezentos e cinquenta quilômetros do litoral. Foi um desafio para o arquiteto e sua equipe, e que ainda de forma bastante arrojada para aqueles anos

setenta, propôs um edifício de linguagem brutalista e totalmente vazado, sendo protegido apenas, por seus grandes brises horizontais e verticais, que criaram um interessante e rico jogo volumétrico.

Felizmente a obra foi preservada, apesar dos problemas que houveram e que foram descritos no texto, e pode nos ensinar até a contemporaneidade, uma das formas corretas de se projetar e construir no nordeste brasileiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, Alcilia. *La consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50 en Recife*. Tesis doctoral Departamento de proyectos arquitectónicos. ETSAB/UPC. Barcelona. 2006.

AFONSO, Alcilia; Arquitetura brutalista no Piauí nos anos 1970. *Arquitextos*, São Paulo, ano 15, n. 174.02, dez. 2014. Disponível em: < <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/15.174/5367>>. Acesso em: 02 jun. 2016.

AFONSO, Alcilia. Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial. *Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente*, v. 4, n. 3, pp. 54-70, dez. 2019.

AFONSO, Alcilia (org). *Arquitetura do sol. Resgate da modernidade no nordeste brasileiro*. Teresina: EDUFPI, 2020.

AFONSO, Alcilia; MARQUES, Rômulo; PINHEIRO, Wilne. Patrimônio recente: proposta de Intervenção no Tribunal de Justiça do Piauí. In **Modernidade do norte nordeste brasileiro**. Teresina. EDUFPI:2017.

AFONSO, Alcilia; NEGREIROS, Ana Rosa. *Documentos da arquitetura moderna no Piauí*. Teresina: Halley, 2010.

AFONSO, Alcilia; VERÍSSIMO, V. (Org.). *Arquitetura Moderna em Teresina. Guia*. 1ed. Teresina: Cidade Verde; EDUFPI, 2015.

BORSOI, Acácio Gil. *Arquitetura como manifesto*. Recife: Funcultural/ Gráfica Santa Maria. 2006.

BORSOI, Marco Antônio e WOLF, José. Documento: Acácio Gil Borsoi. *Revista Arquitetura e Urbanismo*, Nº84, pp. 35-41. 1999.

FUÃO, Fernando. Brutalismo, a última trincheira do movimento moderno. *Arquitextos*, n. 007.09. São Paulo, Portal Vitruvius, dezembro. 2000 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/3>>

HOLANDA, Armando. de. *Roteiro para construir no Nordeste: Arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados*. Recife: Mestrado de Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco, 1976.

NEGREIROS, Ana Rosa. *A produção arquitetônica de Acácio Gil Borsoi em Teresina: análise dos critérios projetuais em edifícios institucionais*. 2012. 275 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

NEGREIROS, Ana Rosa e MARQUES, Rômulo. *Acácio Gil Borsoi: produção arquitetônica moderna em Teresina* – Teresina: Ed. do autor, 2017.

ZEIN, Ruth. Breve introdução à arquitetura paulista brutalista. *Arquitextos*, n. 069.01. São Paulo, Portal Vitruvius, fev. 2006 <www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq069/arq069_01.asp>